

Ministero della Salute

SEZIONE SICUREZZA ALIMENTARE- CNSA (COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE)

PARERE N. 17 DEL 25 GENNAIO 2017

*Valutazione del rischio da *Salmonella typhimurium* ed *enteritidis* in carni fresche di anatra.*

Introduzione

A seguito delle recenti allerte italiane relative alla presenza di *Salmonella typhimurium* ed *enteritidis*, in partite di carne fresca congelata di anatra di origine ungherese, la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGISAN), ha chiesto al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, Sezione di Sicurezza alimentare, di esprimere un parere sull'eventuale rischio sanitario e di sicurezza alimentare legato al consumo di carne fresca di anatra contaminata da *Salmonella typhimurium* ed *enteritidis*.

In ottemperanza al Regolamento CE n. 2160/2003 sul controllo della *Salmonella* e di altri agenti zoonotici negli alimenti, la DGISAN ritiene che la carne avicola fresca, compresa quella di anatra, contaminata da *Salmonella typhimurium* ed *enteritidis*, rappresenti un rischio per la salute umana e non possa essere in alcun modo ammessa al consumo.

Contro tale posizione le Autorità ungheresi obiettano che la carne di anatra, non rientrando nella definizione di carne di pollame di cui al regolamento (CE) 2073/2005, non sia soggetta ai criteri di sicurezza alimentare specificati nel capitolo I di tale regolamento per "carne di pollame" in riferimento alle salmonelle suindicate. Tuttavia, gli uffici competenti della DGISAN sostengono che, a prescindere dal Regolamento CE n. 2073/2005, il potenziale zoonotico della *Salmonella typhimurium* ed *Enteritidis* resta in maniera indiscussa un pericolo per la salute umana, visto che le modalità di utilizzo della carne di anatra o di pollame, a prescindere dalla specie avicola di origine, sono le stesse. Pertanto, l'Ufficio 2 della DGISAN, con riferimento alla presenza di *Salmonella typhimurium* ed *enteritidis* nella carne fresca di anatra destinata al consumo umano, chiede, alla Sezione della sicurezza alimentare del suindicato Comitato:

- di valutare il rischio per il consumatore rappresentato dalla presenza di *Salmonella typhimurium* ed *enteritidis* nelle carni di anatra fresche;
- se tali alimenti possano essere considerati a rischio e dannosi per la salute umana ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett.a) del Reg. (CE) 178/2002.

La richiesta di parere, considerato il carattere di urgenza, è stata inviata al Presidente della Sezione sicurezza alimentare, al fine dell'individuazione, tra i componenti, del relatore ed avere una proposta di parere da discutere nella riunione del 25 Gennaio c.a. Il Presidente, Prof. Calabrese, ha così individuato il Prof. Stefano Cinotti che si è rivolto al Centro nazionale di referenza per le Salmonelle, dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e all'Istituto zooprofilattico sperimentale

della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Centro di Referenza Nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, i quali hanno espresso i propri pareri con note che si allegano (documento n. 649/2017 del 23 Gennaio 2017 e documento n. 326/2017, del 30 Gennaio 2017, protocollato dopo invio informale).

Parole chiave

Salmonella thyphimurium, *Salmonella enteritidis*, carne di anatra, carne di pollame, specie avicola, zoonosi.

Quadro normativo

Il **Regolamento (CE) n. 2160/2003** sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ribadisce come “*la protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili tra gli animali (zoonosi) sia di importanza capitale*”. Che la *salmonelle thyphimurium ed enteritidis* rappresentino una zoonosi resta un fatto scientificamente indiscusso.

Lo stesso **Regolamento (UE) n. 1086/2011**, che modifica l'allegato II del **Regolamento (CE) n. 2160/2003** e l'all. I del **Regolamento (CE) 2073/2005**, per quanto riguarda le Salmonelle presenti nella carne fresca di pollame, cita, tra i *consideranda*, la relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sull'andamento e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezioni alimentari nell'Unione europea nel 2008, in cui si riporta che circa l'80% dei casi di salmonellosi umana è causato da *Salmonella enteritidis* e da *Salmonella typhimurium*, analogamente agli anni precedenti. La carne di pollame resta una delle principali fonti della salmonellosi umana, pertanto gli alimenti contaminati da questi sierotipi di Salmonella rientrano nella definizione di alimenti **a rischio** e il loro trattamento richiede l'adozione delle misure sanitarie previste dall'art. 14 (Requisiti di sicurezza degli alimenti) del **Regolamento (CE) 178/2002**.

Valutazione del rischio

Di fronte a tale emergenza, il presente parere sul rischio si avvale, come premesso, delle considerazioni fornite dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Centro di referenza nazionale e Laboratorio Nazionale/OIE di Referenza per le salmonellosi (LNR) che fa riferimento alla “*Opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (poultry)*” (EFSA Journal 2012; 10(6): 2741, www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/2741) e di quelle dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Centro di Referenza Nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare.

Tali considerazioni vengono di seguito esposte.

- 1) In riferimento al primo quesito: “valutare il rischio per il consumatore”..., la presenza di *Salmonella spp.*, senza distinzione di sierotipi, è considerata un pericolo per quanto riguarda le carni di anatra.

La stessa *Opinion* chiarisce come la maggior parte dei casi umani correlati al consumo di carne avicola è causato da *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* che sono da considerarsi come i sierotipi di maggior rilevanza per la salute pubblica, senza esclusione del rischio causato da altri sierotipi.

Secondo il report di EFSA relativo ai dati 2015, le anatre sono considerate tutt'oggi un importante veicolo di Salmonelle e i due sierotipi in questione rappresentano, anche nel 2015, il 70% circa dei casi notificati. Tecnicamente, il rischio deve considerare anche il livello di esposizione dei consumatori ai patogeni presenti nelle carni e questo dipende in modo sostanziale dalle modalità di utilizzo di queste carni. Si deve valutare se queste carni sono destinate al consumatore finale senza altri trattamenti o se costituiscono materia prima per lavorazioni intermedie nella preparazione di alimenti. Nel primo caso il livello di rischio

è necessariamente alto, nel secondo caso il rischio varia in funzione dell'eventuale capacità dei trattamenti intermedi di modificare o annullare la carica del patogeno.

- 2) il secondo quesito si riferisce a come la combinazione patogeno-materiale alimentare debba essere considerata ai fini della sicurezza alimentare per il consumatore. In pratica, la misura di gestione del rischio esiste già nella normativa e consiste nella disposizione dell'art. 14 del reg 178/2002, comma 1 *“Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato”* e comma 2, che prevede che *“gli alimenti sono considerati a rischio se dannosi per la salute”*. Questo pone sostanzialmente una questione di corretta applicazione della norma più che di valutazione del rischio. Infatti, il materiale alimentare in questione è **sicuramente rischioso per la salute** (a prescindere dal livello di questo rischio – e questo esprime anche il LNR) **e come tale, secondo il comma 1, non può andare sul mercato** se il mercato è quello destinato al consumatore finale. Tuttavia, considerando il mercato dei semilavorati questa posizione potrebbe cambiare valutando le procedure di gestione di semilavorati alimentari *“rischiosi”* che, in quanto tali, potrebbero essere trattati per eliminare il rischio, ad esempio *“sotto controllo ufficiale”*.

Considerazioni conclusive

Si concorda, pertanto, con quanto riportato nel parere formulato dagli esperti del Centro di referenza delle salmonellosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna: *sulla base delle valutazioni riprese dall'Opinion di EFSA sopracitata e dei dati epidemiologici europei più recenti, la presenza di Salmonella typhimurium (compresa la sua variante monofasica) e di Salmonella enteritidis nelle carni di anatra fresche, rappresenta un rischio rilevante per la salute pubblica, se destinate al consumatore finale. Tale livello di rischio non è influenzato dallo stato fresco o congelato della carne (ad esclusione del mercato dei semilavorati in cui le carni sono risanate, previo trattamento termico per eliminare il rischio, in strutture autorizzate e sotto “controllo ufficiale”), in quanto il congelamento mantiene la vitalità delle salmonelle eventualmente presenti nelle carni.*

IL PRESIDENTE DEL CNSA

*f.to Prof Giorgio Calabrese

IL SEGRETARIO

Direttore dell'Ufficio 2

*f.to D.ssa Rossana Valentini

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993